

LA LETTRE //

LEO

Laboratoire d'Économie d'Orléans #16 / mai 2017

**CO₂ et
économie :
une équation subtile**

dans ce numéro

- Éditorial / 3
- Vie des équipes / 5
- Organisation de colloques / 6
- Prix & Nominations / 7
- Publications / 8
- Relations Internationales / 9
- Contrat de Recherche / 9
- Études doctorales / 10
- Agenda / 11

LÉO Le Laboratoire d'Économie d'Orléans, Unité Mixte de Recherche 7322, est dirigé par Christophe HURLIN et Alexis DIRER. Il compte 44 enseignants-chercheurs, 3 post-doctorants, 44 doctorants et 3 collaborateurs techniques et administratifs. L'activité scientifique du LÉO est structurée en trois équipes de recherche : **Macroéconomie et finance** : Responsables : Alexis DIRER et Grégory LEVIEUGE *Gouvernance et réglementation dans les systèmes financiers / Politiques monétaires et budgétaires dans des unions monétaires / Croissance.* / **Économétrie** : Responsable : Sessi TOKPAVI *Économétrie financière / Économétrie des séries temporelles / Économétrie spatiale / Données de panel.* / **Économie internationale et développement durable** : Responsables : Daniel MIRZA et Camélia TURCU *Études des effets de la mondialisation sur le travail (normes et politiques sociales, évolutions salariales, migrations) / Structuration des territoires et organisations / Économie de l'environnement et développement durable.*

Directeur de la publication : Christophe HURLIN / **Rédaction et conception** : Colette COLLIER-GÉDOUX, Cécile CHAMAILLARD et Djamel KIRAT

Laboratoire d'Économie d'Orléans
UMR 7322 CNRS
Université d'Orléans
Rue de Blois - BP 26739
45067 Orléans Cedex 2
Secrétariat : Cécile Chamailard
+ (33) (0)2 38 41 70 37
leo@univ-orleans.fr

CO₂ et économie : une équation subtile

Par Djamel Kirat

Le changement climatique constitue l'un des problèmes majeurs auxquels est confrontée la communauté internationale. Les membres de cette communauté ont longuement négocié les termes d'un accord international permettant de lutter efficacement contre le réchauffement de la planète. Ils sont parvenus à la signature du protocole de Kyoto en 1997. Ce traité international, entré en vigueur en 2005, avait **pour objectif de réduire les émissions mondiales de six gaz à effet de serre (GES)**, dont le principal est le dioxyde de carbone (CO₂). Plus particulièrement, ce traité a acté une baisse de 5,2 %, en moyenne, du niveau des émissions des pays et régions riches sur la période 2008-2012 par rapport au niveau de 1990.

Un dispositif de régulation européen

C'est en vue de l'application de ce protocole que les autorités euro-

péennes ont mis en place, dès 2005, un instrument de politique environnementale : le Système Communautaire d'Échange de Quotas d'Émission (SCEQE) ou marché carbone. Son

**Cette taxe
a augmenté
de 7,5 € par an
en 2015 et 2016**

objectif principal est d'inciter les industriels les plus émetteurs à réduire leurs émissions de carbone et à investir dans des technologies propres. La mise en place du SCEQE a fait de l'Europe un leader mondial en matière de lutte contre le changement climatique. Le SCEQE est le plus grand marché de permis d'émission au monde. Il concerne le secteur de

l'énergie et les secteurs industriels les plus gros émetteurs de GES.

Cependant, deux principales critiques ont été adressées au SCEQE. La première est liée à la faiblesse du prix de la tonne de carbone observé sur le marché. Ce prix a été très en dessous de la valeur sociale du carbone, qui prend en compte le coût social total du carbone, aussi bien à court qu'à long terme, comme sa contribution au changement climatique ou les conséquences sanitaires en cas de pic de pollution. Sa mesure, qui repose sur des techniques d'évaluation de biens et services non marchands, aboutit à des valeurs allant de 17 € à plus de 100 € la tonne de CO₂ émise.

La seconde critique concerne l'exclusion de secteurs générant de fortes émissions de CO₂ tel le secteur résidentiel-tertiaire. Les émissions de ce secteur proviennent de l'usage des bâtiments : le logement des ménages pour le résidentiel et les activités de services comme les commerces et les bureaux pour le tertiaire.

Ce secteur qui contribue à plus d'un quart des émissions totales de CO₂ en Europe ne participe pas au SCEQE et n'est soumis à aucune réglementation européenne. Quelques pays européens, et plus récemment la France après plusieurs tentatives infructueuses, ont mis en place une taxe carbone pour réguler ce secteur. Une taxe carbone a été introduite en France depuis 2014 au taux initial de 7 € la tonne de CO₂ émise. Elle est ajoutée aux prix des énergies fossiles en fonction de leurs contenus en carbone. Cette taxe a augmenté de 7,5 € par an en 2015 et 2016, portant la taxe à 22 € par tonne en 2016. En 2017, la taxe carbone est de 30,50 € la tonne et atteindra 56 € la tonne en 2020.

CO2 et économie : une équation subtile (suite)

Une taxe carbone pour le particulier

L'instauration d'une taxe environnementale se heurte à des problèmes d'acceptabilité sociale en raison des craintes de perte de pouvoir d'achat pour les ménages les moins aisés et de perte de compétitivité pour les entreprises les plus exposées. Elle est aussi une source d'inégalités sociales dans la mesure où c'est un impôt régressif : **il représente une part plus importante du revenu des ménages modestes et une part moins importante du revenu des riches.** Dans le cas français, Ruiz et Trannoy (2008) montrent qu'une taxe portant sur les achats d'énergie affecte relativement trois fois plus les ménages appartenant au premier décile de revenus que ceux appartenant au dixième décile. De même, dans le cas du Danemark, où a été mise en place une taxe importante sur le dioxyde de carbone (CO₂), Wier et al. (2005) montrent que cette taxe a des effets régressifs encore plus importants dès lors que l'on tient compte également du report sur les ménages de la taxe portant sur les entreprises.

Ainsi une taxe environnementale peut difficilement être mise en place sans une redistribution adéquate des recettes permettant de compenser ces inégalités et améliorer l'acceptabilité de la politique environnementale. Ceci d'autant plus que les différences géographiques et climatiques ainsi que l'étendue des territoires viennent accentuer ces inégalités.

Afin d'illustrer ces difficultés de mise en œuvre d'une politique environnementale, une étude récente de Ahmada, Fodha et Kirat (2017) mesure les conséquences des hétérogénéités géographiques sur la charge fiscale de la taxe carbone dans le revenu des ménages. Plus spécifiquement, elle évalue l'impact sur les régions

administratives françaises de l'introduction d'une taxe carbone de 22 € la tonne en montrant comment les spécificités régionales peuvent accentuer le caractère régressif d'une taxe sur le carbone.

Tenir compte de nombreuses particularités

L'analyse des spécificités géographiques des régions françaises met en lumière une grande hétérogénéité entre ces régions. Par exemple, **il peut y avoir un écart de 6°C entre les températures annuelles moyennes des différentes régions, tandis que la différence dans le nombre de jours de gel dans l'année peut atteindre 94 jours.** Ces caractéristiques ont des conséquences évidemment importantes sur la consommation d'énergie des ménages. Imposer une taxation homogène des émissions de CO₂ impliquerait **des différences géographiques dans la charge fiscale, ce qui pourrait accroître les inégalités entre les ménages, d'autant que certaines des régions les plus pauvres sont aussi les plus froides.** Cette étude montre qu'outre les déterminants économiques, techniques et climatiques des émissions de CO₂ (revenu des ménages, prix des énergies, température, technologie...), il existe une composante régionale spécifique indépendante de ces déterminants. Cette composante peut s'expliquer par la qualité d'isolation des maisons, le degré de frilosité des habitants, etc. Les résultats de cette analyse révèlent que la taxe sur le carbone conduit à des inégalités dans la charge fiscale, mesurée par le ratio « recettes fiscales par rapport au PIB » dans chaque région. Une taxe uniforme pèserait plus lourdement sur les ménages des régions françaises les plus pauvres et les plus froides. Ainsi, un habitant de la région

Lorraine, l'une des régions les plus froides et les moins riches, contribue en moyenne à hauteur de 0.19 % de son revenu à la recette de la taxe carbone. Cette contribution est près de quatre fois supérieure à celle d'un francilien qui ne contribue qu'à hauteur de 0.05 % de son revenu.

En comparaison, un habitant de la région Centre-Val de Loire contribue à hauteur de 0.14 % de son revenu. Les contributions d'un limousin et d'un picto-charentais représentent 0.10 % et 0.11 % de leurs revenus respectifs.

Cela montre qu'une réforme de la fiscalité environnementale nécessite une redistribution spécifique entre les régions. Le montant de la contribution ne doit pas être égal pour toutes les régions. Des scénarios de redistribution des recettes de la taxe permettant d'accroître l'acceptabilité sociale de cette politique sont proposés. Ils suggèrent que les effets spécifiques régionaux doivent être pris en compte dans la redistribution des revenus. Cela est censé améliorer l'acceptabilité sociale qui est probablement la clé la plus importante pour le succès de la réforme de la fiscalité environnementale en France.

Références bibliographiques

- I. Ahmada, M. Fodha, D. Kirat, « CO₂ emissions from the French residential sector: Regional determinants and distributional consequences », *Revue d'Économie Politique*, 2017, à paraître.
- N. Ruiz et A. Trannoy, « Le caractère régressif des taxes indirectes : les enseignements d'un modèle de microsimulation », *Economie et Statistique*, 413, 21-46, 2008.
- M. Wier, K. Birr-Pedersen, H.K. Jacobsen et J. Klok, « Are CO₂ taxes regressive? Evidence from the Danish experience », *Ecological Economics*, 52(2), 239-251, 2005.

équipes

Arrivées

➤ **Yannick LUCOTTE**, Maître de conférences en sciences économiques, a rejoint l'équipe « Macroéconomie Finance »

Après avoir soutenu ma thèse en 2012 à l'Université d'Orléans, j'ai rejoint Paris School of Business (PSB) en septembre 2013 en tant qu'enseignant-chercheur permanent. J'y ai dirigé le département Économie et Finance pendant près de deux ans. J'ai également eu l'opportunité de travailler pendant plusieurs mois au sein de nombreuses banques centrales (Pologne, Lituanie, Estonie) en qualité de chercheur invité. Mes travaux de recherche portent principalement sur la politique monétaire et l'économie politique du central banking, ainsi que sur les questions de concurrence au sein du secteur bancaire et de stabilité financière. Ces travaux ont été publiés dans différentes revues internationales (Journal of International Financial Markets, Institutions & Money, Comparative Economic Studies, Southern Economic Journal, Economic Systems).

➤ **Thaïs NUÑEZ-ROCHA**, Post-doctorat dans le cadre du Labex Voltaire, a rejoint l'équipe « EI2D »

Après avoir validé un master environnement à l'Université Paris Ouest - Nanterre La Défense, j'ai poursuivi des études doctorales à l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne sous la codirection de Mireille CHIROULEU-ASSOULINE et de Mouez FODHA. Avant cela, j'ai fait mes premières classes universitaires à la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. En Équateur, j'ai acquis une expérience substantielle dans le domaine de l'environnement, du changement climatique et des énergies renouvelables. En effet, j'ai travaillé dans différentes institutions du secteur public équatorien et comme consultante pour la Banque Mondiale autour de ces thématiques. Je maîtrise quatre langues dont l'espagnol, le portugais, le français et l'anglais. Mes recherches portent sur les conséquences environnementales du commerce international. Plus précisément, j'étudie la façon dont les différences en matière de réglementation environnementale impactent l'environnement des pays qui commercent entre eux.

➤ **Dalal KHARCHOUFA**, IEP d'Aix Marseille, Stage de Master 2 au LÉO, APR PUIGES

L'équipe EI2D accueille Dalal KHARCHOUFA, de l'IEP d'Aix Marseille, en stage MASTER 2 jusqu'en juillet 2017. Elle travaille avec Xavier GALIEGUE et Djamel KIRAT sur l'APR PUIGES (étude des changements de culture sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, avec l'administration d'une enquête permettant d'évaluer le consentement à recevoir des agriculteurs), ainsi qu'avec l'ensemble de l'équipe EI2D.

Départ

➤ **Nicolas DEBARSY**, Chargé de Recherche CNRS au LÉO depuis le 1^{er} octobre 2012 a quitté le LÉO le 1^{er} février 2017 pour rejoindre le Laboratoire Lille Economie Management (LEM, UMR 9221). Nous lui souhaitons une excellente intégration au sein de son nouveau laboratoire et tous nos vœux de réussite pour la suite de sa carrière.

Séminaire du mardi

Ce séminaire se tient tous les mardis de mi-septembre à mi-juillet. Il permet aux enseignants chercheurs ainsi qu'à des intervenants extérieurs invités de présenter leurs travaux et de bénéficier des remarques d'un discutant. Depuis septembre, vingt-et-une communications ont été présentées, dont treize par des chercheurs extérieurs : O. BEAUMAIS (Université di Corsica), A. DAOUIA (Univ. Toulouse Capitole), De VROEY (Univ. Catholique de Louvain), G. DUFRENOT (Univ. Aix Marseille), C. GOULET (Univ. Paris 1 Panthéon-Sorbonne), ROMBOUITS J. V.K. (ESSEC Business School), KOTCHONI R. (Univ. Paris Nanterre), X. LI (Univ. de Westminster), A. MINEA (Univ. d'Auvergne), N. NENOVSKY (Univ. Picardie Jules Verne), T. NUÑEZ-ROCHA (Univ. Paris 1 Panthéon-Sorbonne), S. RIGHI (Univ. De Bologne), M. VOIA (Univ. de Carleton), G. VUILLEMEY (HEC Paris)

.....
Contact : Abdoul Aziz NDOYE
abdoul-aziz.ndoye@univ-orleans.fr
.....

Séminaire des doctorants

Il se tient le mercredi de 12h à 14h. Il a pour objectif d'assister les doctorants dans leur travail de modélisation théorique ou empirique. Chaque séance est consacrée à l'exposé d'une contribution originale et donne lieu à une discussion ouverte et détendue dans le cadre d'un « lunch seminar ». Il est animé par Patrick VILLIEU et ouvert à l'ensemble des chercheurs et enseignants-chercheurs du LÉO, ainsi qu'aux membres de l'École Doctorale intéressés.

Organisation de colloques

Le 13 avril 2017

**Atelier MSH Val de Loire, Axe Monnaie et Finance
« Histoire des crises »**

Le dernier atelier pluridisciplinaire de l'axe Monnaie et Finance de la MSH Val de Loire, organisé par Françoise LE QUÉRÉ, s'est tenu le 13 avril 2017. Il a été l'occasion de proposer cinq communications portant sur la notion de crises économiques, monétaires, bancaires ou financières, étudiées dans toutes leurs dimensions c'est-à-dire sous un angle historique, institutionnel ou macroéconomique. Pierre DOCKES (Triangle, Lyon II) a introduit la journée avec une présentation intitulée « Les crises entre permanences et métamorphoses : une histoire longue ». Sylvia NIETO-PELLETIER (IRAMAT-CEB, CNRS, Orléans) a proposé une intervention visant à « Interroger la notion de crise monétaire au second âge du Fer (III^e-I^{er} s. av. n.è.) ». Guïa MIGANI (CeTHiS, Tours) a mis en relation la manière dont les crises des années 1970 ont modifié les politiques d'aide au développement (« Crise et développement : comment réformer les politiques d'aide au développement pendant les années 1970 »). Yannick LUCOTTE a présenté les résultats d'un travail destiné à mettre en avant le lien entre les structures financières des pays et leurs perspectives de sorties de crises (« Structure financière, instabilité macroéconomique et perspectives de sortie de crise »). Jean-Luc GAFFARD (Nice, OFCE) a clos cette journée en étudiant « Les enjeux bancaires et financiers de la crise européenne ».

Le 6 avril 2017

**Séminaire du RTR Risque
Environnemental « Climate
Change and Trade »**

Dans le cadre du RTR Risque financé par la région Centre, Isabelle RABAUD a organisé le deuxième séminaire risque environnemental qui a été consacré au thème « Climate Change and Trade ». Cette rencontre a réuni une vingtaine de chercheurs européens, économistes et géographes, spécialistes du sujet venant des Universités de Darmstadt (Allemagne), Göttingen (Allemagne), Jaume I (Espagne), Orléans et Paris Sud. Les thèmes de l'effet des chocs climatiques, des disruptions de transport aérien ou des réglementations environnementales sur le commerce international ont été abordés.

Les 30 et 31 mars 2017

**XIV^{èmes} Doctoriales
MACROFI**

Les quatorzièmes Doctoriales MACROFI (Réseau Interuniversitaires de recherche en macroéconomie financière) ont été organisées cette année par Alexis DIRER et Daria ONORI. Ils offrent aux doctorants l'opportunité de présenter leurs travaux devant un public critique mais bienveillant dans un cadre convivial. Nous avons assisté aux présentations de huit doctorants des laboratoires d'économie de Rennes, Poitiers, Aix, Nice, Bordeaux, Lyon et Orléans.

Le 31 mars 2017

1^{ère} Journée d'Études VOLTAIRE/LEO/ISTO/BRGM sur l'économie des ressources minérales et la transition énergétique

Dans le cadre du Labex VOLTAIRE qui coordonne les actions menées dans le cadre des laboratoires de Géosciences de l'Université d'Orléans, de l'INRA et du BRGM, l'équipe Économie Internationale et Développement Durable du LÉO a organisé le vendredi 31 mars 2017 une journée d'études sur l'économie des ressources minérales et la transition énergétique. Cette journée a réuni économistes et chercheurs en géosciences et géotechnologies pour discuter d'un aspect méconnu de la transition énergétique à savoir son impact sur l'exploitation des ressources minérales : la majeure partie des technologies produisant de l'énergie renouvelable nécessitent un recours accru à des métaux courants ou rares, à l'accessibilité de plus en plus difficile, dont l'extraction nécessitera des dépenses énergétiques croissantes. Partant de ce constat, les intervenants ont apporté des éclairages différents et fructueux, sur la mesure de ce phénomène, sur ces conséquences économiques dans les pays industrialisés et en développement, et sur les moyens pouvant être mis en œuvre pour le limiter : recyclage, réduction de la demande d'énergie, mise en œuvre de politiques économiques volontaristes. Cette journée d'études a réuni plus de 40 participants, tous impliqués dans ces problématiques. Elle a permis au LÉO de se positionner comme un pôle de référence pour les chercheurs investis dans cette problématique, et de prendre date pour l'organisation d'événements futurs de plus grande ampleur dans ce domaine, notamment à l'international.

Les 8 et 9 décembre 2016

Journées doctorales du développement

Rémi BAZILLIER, et Isabelle RABAUD ont organisé les Journées doctorales du développement consacrées à la présentation des travaux de doctorants en économie du développement travaillant dans quatre laboratoires : le CERDI (Université d'Auvergne), le CES (Université Paris 1), ERUDITE (Université Paris Est) et le LÉO. Chaque contribution a fait l'objet d'un double rapport par un senior et un junior. Outre les institutions habituelles, le séminaire de décembre a également accueilli des participants provenant de DIAL, de l'université de Timisoara (Roumanie), de Serbie et d'Ukraine. Douze papiers ont été présentés sur les thèmes du changement technique et social, de la croissance et de l'environnement, des économies en transition, des inégalités et des politiques budgétaire et monétaire. Une session spéciale a été consacrée au risque environnemental dans le cadre du RTR Risque financé par la région Centre. Les travaux de trois doctorants du LÉO ont été présentés.

Prix & nomination

Denisa BANULESCU a reçu le prix jeune chercheur 2016 de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). Ses activités de recherche s'inscrivent dans le domaine de l'économétrie financière théorique et appliquée. Elles portent notamment sur la proposition de nouvelles mesures du risque systémique, utilisées pour identifier les institutions financières d'importance systémique (SIFI), et d'outils de modélisation et de prévision de la volatilité incluant des données à haute fréquence.

Publications récentes : articles publiés dans les revues à comité de lecture

- > **AHAMADA I., KIRAT D. (2016)**, « Evidence for threshold effects in the pass-through of carbon prices to wholesale electricity prices », *Economics Bulletin*, 36(4), 2350-2364.
- > **ALBULESCU C., MUTASCU M., TIWARI A. K. (2016)**, « Continuous wavelet transform and dynamic correlation of European stock markets », *International Review of Economics & Finance*, Vol. 42, 237-256.
- > **ALI AGA L. (2016)**, « Évasion fiscale et croissance : un cadre théorique simple », *Revue Française d'Économie*, 31(2), 27-57.
- > **BEN BRAHAM Z., GALANTI S. (2017)**, « Information efficiency on an emerging market: analysts' recommendations in Tunisia », *Economics Bulletin*, 37(1), 377-390.
- > **BOUBTANE E, DUMONT J.-Ch., RAULT Ch. (2016)**, « Immigration and Economic Growth in the OECD Countries 1986-2006 », *Oxford Economic Papers*, 68 (2), 340-360.
- > **CANDELON B., TOKPAVI S. (2016)**, « A Nonparametric Test for Granger Causality in Distribution with Application to Financial Contagion », *Journal of Business and Economic Statistics*, 34(2), 240-253.
- > **CLOOTENS N., KIRAT D. (2017)**, « A Reappraisal of the Resource Curse », *Economics Bulletin*, 37(1), 12-18.
- > **HAMZA T., LAHIANI A., MSELMI N. (2017)**, « Financial distress prediction: The case of French small and medium firms », *International Review of Financial Analysis*, Vol. 50, 67-80.
- > **GIRARD V. (2017)**, « Quel rôle pour les inégalités dans les conflits ? Étude du cas des conflits religieux en Inde », *Revue d'Économie Politique*, 127(1), 97-117.
- > **GUPTA R., HAMMOUDEH S., LAHIANI A. (2016)**, « Linkages between financial sector CDS spreads and macroeconomic influence in a nonlinear setting », *International Review of Economics and Finance*, Vol. 3, 443-456.
- > **LELART M. (2016)**, « De la finance éthique à l'éthique dans la finance », *La revue du Financier*, Vol. 220, 35-46.
- > **LE RICHE A., MAGRIS F. (2016)**, « Decreasing Transaction Costs and Endogenous Fluctuations in a Monetary Model », *Economics Bulletin*, 36(4), 2381-93.
- > **LEVIEUGE G. (2017)**, « Explaining and forecasting bank loans. Good times and crisis », *Applied Economics*, 49 (8), 823-843.
- > **BAZILLIER R., MAGRIS F., MIRZA D. (2017)**, « Out-Migration and Economic Cycles », *Review of World Economics*, forthcoming, doi:10.1007/s10290-016-0267-8.
- > **MUTASCU M. (2016)**, « Government Revenues and Expenditures in the East European Economies: A Bootstrap Panel Granger Causality Approach », *Eastern European Economics*, 54(6), 489-502.
- > **MUTASCU M. (2016)**, « A bootstrap panel Granger causality analysis of energy consumption and economic growth in the G7countries », *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 63, 166-171.
- > **2016-19, ISSIFOU I.**, « Government Spending Cyclicalities in Developing Countries: The Role of Remittances »
- > **2016-20, BAUDASSE Th., BAZILLIER R.**, « Does Overconfidence Drag Out War? »
- > **2017-01, NENOVSKY N., MARINOVA T.**, « Agricultural Cooperative Banks in Bulgaria from the Ottoman Period to the First World War: History and Development of One Social Institution (Part One) »
- > **2017-02, NENOVSKY N., MARINOVA T.**, « Archival Data of Financial Analysts' Earnings Forecast in the Euro Zone: Problems with euro conversion »
- > **2017-03, MENUET M., MINEA A., VILLIEU P., CLAEYS P., RESTOUT R.**, « Public Debt, Endogenous Growth Cycles and Indeterminacy »
- > **2017-04, RAULT Ch., (en collaboration avec BEN CHEIKH N.)**, « Investigation First-Stage Exchange Rate Pass-Through: Sectoral and Macro Evidence From Euro Area Countries »
- > **2017-05, GALIEGUE X.**, « La capture et le stockage du CO₂ : Adaptation au changement climatique ou Technologique de géo ingénierie ? »
- > **2017-06, GALIEGUE X., LAUDE A.**, « Combining Geothermal Energy and CCS: from the Transformation to the Reconfiguration of a Socio-Technical Regime? »

Les documents de recherche du LÉO sont téléchargeables en texte intégral sur le site web du LÉO : <http://www.leo-univ-orleans.fr>

Relations internationales

Professeurs invités

- **Arslan Tariq RANA**, Professeur Assistant à la National University of Computer and Emerging Sciences (FAST-NU) de Lahore (Pakistan), 26 janvier au 5 février 2017 et avril 2017
- **Volker NITSCH**, Professeur d'Économie à l'Université de Technologie de Darmstadt (Allemagne), février et avril 2017
- **Immacula MARTÍNEZ-ZARZOSO**, Professeur d'Économie à l'Université JAUME I (Espagne) et à l'Université de Göttingen (Allemagne), mars 2017
- **Moez LABIDI**, Professeur en Sciences Économiques et Gestion à l'Université de Monastir (Tunisie), mars 2017.

Stages de recherches

- **Bashir KHAN**, School of Economics, Quaid e Azam University, Islamabad (Pakistan), 26 janvier 2017 au 25 février 2017
- **Nicoleta PANAITÉ**, University of Iasi (Romania), 9 janvier au 20 mai 2017
- **Eva COLL-MARTINEZ**, University of Rovira i Virgili, Reus (Spain), 20 mars au 22 Juin 2017
- **Patricia SANZ**, University Rovira i Virgili, Reus (Spain), 1^{er} septembre au 4 décembre 2016.

Invitations

- **Denisa BANULESCU** a été invitée à l'Académie d'Études Économiques à Bucarest en novembre 2016 lors d'une mission Erasmus.
- **Grégory LEVIEUGE** a fait un visiting à l'ASE de Bucarest (1^{er} au 8 mars 2017) où il a notamment donné un séminaire sur la création monétaire.
- **Christophe RAULT** a été professeur invité du 3 au 10 décembre 2016 à l'Institut Sous régional de Statistique et d'Économie Appliquée (ISSEA), de Yaoundé (Cameroun) pour donner un cours.
- **Camélia TURCU** a été invitée à l'International Staff Week, Université d'Orléans le 19 octobre 2016, pour une présentation sur le thème « The Erasmus Programme: a way to develop a European Identity? » devant des représentants d'une vingtaine d'universités européennes.

Contrat de recherche

Projet de recherche
de l'Institut Europlace
de Finance « Risk-based
portfolio strategies and
estimation risk »

➤ **Participants** : Olessia CAILLÉ,
Christophe HURLIN, Daria ONO-
RI et Florian PELGRIN (EDHEC)

Le but de ce projet est d'évaluer l'influence du risque d'estimation sur les stratégies d'allocation de portefeuille de type risk-based, comme par exemple les stratégies Minimum Variance, Maximum Diversification, Equal Risk Contribution ou Risk Parity. Ces stratégies sont très utilisées dans l'industrie. Leur principal avantage est qu'elles ne nécessitent pas l'estimation des rendements espérés. Toutefois, puisque ces stratégies dépendent d'une mesure de risque, elles restent sujettes à un risque d'estimation. Ainsi, le premier objectif de ce projet de recherche consiste à évaluer théoriquement l'impact du risque d'estimation sur les portefeuilles optimaux au travers d'une fonction de perte. Le second objectif de ce projet est de proposer une approche originale, fondée sur une simple procédure de test statistique destinée à prendre en compte le risque d'estimation dans ces stratégies. Cette procédure d'inférence permet de définir, pour un certain niveau de risque, un ensemble de portefeuilles satisfaisant la stratégie (par exemple Risk Parity) compte tenu du risque d'estimation sur les mesures de risque (par exemple sur la matrice de variance-covariance des rendements des actifs). Contrairement à l'approche plug-in standard, l'allocation optimale n'est pas définie de façon unique. Ceci donne à l'investisseur l'opportunité de choisir dans cet ensemble de portefeuilles celui qui maximise la performance, la diversification ou tout autre objectif secondaire.

Études doctorales

Insertion des nouveaux docteurs

- **Kouamé Désiré KANGA**, qui a obtenu son doctorat le 25 janvier 2017 a été nommé Professeur Assistant à l'ENSAE d'Abidjan (Côte d'Ivoire).
- **Oana TOADER**, qui a soutenu sa thèse le 5 juillet 2016, a été recrutée à l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR). Elle est en poste à la Direction des Études de l'ACPR.
- **Syed Muhammad Noaman Ahmed SHAH**, docteur du LEO depuis le 27 juin 2016, est Professeur assistant à l'université de Karachi au Pakistan. Il travaille dans le département Finance de cette université.
- **Ismaël ISSIFOU**, a obtenu un stage de trois mois au sein du FMI à Washington (EU). Ce stage se déroulera dans le Fiscal Affairs Department.

Thèses soutenues

- **Abdoul Khadry SALL - 8 décembre 2016** « *Les perspectives de ciblage de l'inflation dans les pays de l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA)* » sous les directions d'Adama DIAW et de Jean-Paul POLLIN.
- **Kouamé Désiré KANGA - 25 janvier 2017** « *Essais sur l'impact des mesures de politique monétaire non conventionnelle dans la zone euro* » sous les directions de Grégory LEVIEUGE et de Patrick VILLIEU.

Nouvelles inscriptions en doctorat

- **Asma BOUSSETTA** « *La gestion du risque de crédit dans le secteur de la Microfinance* », sous les directions de Christian RIETSCH et Mohamed Imen GALLALI (co-tutelle Université de Tunis El Manar, Tunisie)
- **Emmanuel Flora FYLLA** « *La prise en compte des inégalités et de la pauvreté dans les objectifs de Développement* », sous la direction de Thierry BAUDASSÉ.
- **Kady Synthia KEITA** « *Essays on Development and International Capital Mobility* », sous les directions d'Isabelle RABAUD et Camélia TURCU.
- **Mame More Anta SYLL** « *La demande d'assurance agricole basée sur les indices climatiques au Sénégal* », sous les directions d'Alexis DIRER et Mouhamadou FALL (co-tutelle Université Gaston Berger, Saint-Louis, Sénégal).
- **Yunzhi ZHANG** « *Three Essays in International and Environmental Economics* » sous la direction de Camélia TURCU.

agenda

Conférence

Jeudi 1^{er} juin 2017

Journée en hommage à Alain Clément

Faculté de Droit, Économie et Sciences Sociales, Université de Tours, Salle du Conseil

🕒 *Programme* : <http://www.leo-univ-orleans.fr/fr/actualites/journee-en-hommage-a-alain-clement-1er-juin-2017.edit>

Conférence

7 au 9 juin 2017

19th INFER Annual Conference

Organisé par INFER et le Larefi (Laboratoire d'Analyse et de Recherche en Économie et Finance Internationales) à l'Université de Bordeaux. Keynotes : Joshua Aizenman (CEMFI, Madrid), Thierry Verdier (PSE), Paul Wachtel (New York University)

🕒 <http://lare-efi.u-bordeaux4.fr/spip.php?article283>

Conférence

mardi 13 juin 2017

Conférence sur l'intégrité Scientifique

Faculté de Droit, Économie et Sciences Sociales, Université de Tours, Salle du Conseil

Organisée conjointement par l'IPT MSL, et ICON de l'Université d'Orléans

Journée

5 au 6 juillet 2017

34^{ème} Journées d'Économie Monétaire et Bancaire

Organisées par le GdRE « Monnaie-Banque-Finance » et l'Université de Paris Ouest Nanterre La Défense.

🕒 <https://gdrnanterre2017.sciencesconf.org/>

Workshop

1 au 3 septembre 2017

INFER Workshop on Wine sustainability

Organisé par INFER, Italian Association for the Study of Economic Asymmetries et le Département d'économie de l'université Gabriele d'Annunzio à Pescara (Italie). Keynotes : Karl Storchmann (New York University) et Julian Alston (University of California, Davis).

Date limite de soumission : 15 juin 2017

🕒 <http://www.infer-research.eu/files/callWine2017.pdf>

Workshop

7 au 8 septembre 2017

INFER/IWH Workshop on Challenges and Implications of Inflationary Dynamics

Organisé par INFER et Halle Institute for Economic Research (IWH), Halle, Allemagne. Keynotes : Michael Ehrmann (European Central Bank) et Mathias Trabandt (Freie Universität Berlin)

Date limite de soumission : 15 juin 2017

🕒 http://www.infer-research.eu/files/IWH_Call_for_Papers_AEEP.pdf

Conférence

21 et 22 septembre 2017

Conférence

« Les 20 ans du LEO »

Faculté de Droit Économie Gestion de l'Université d'Orléans

🕒 <https://20ansleo.sciencesconf.org/>

Conférence

28 et 29 septembre 2017

Le Studium Conférences Orléans « Globalization and growth in Eurozone: new challenges »

Organisés conjointement par Le Studium - Loire Valley Institute of Advanced Studies, le LEO et l'Université d'Orléans

Responsables : Pr Mihai MUTASCU (Le Studium/Marie Sklodowska-Curie Research Fellowship from West University of Timisoara, Faculty of Economics and Business Administration, Romania in Residence at Laboratoire d'Économie d'Orléans (LEO)), Pr Camélia TURCU Laboratoire d'Économie d'Orléans (LEO - Université d'Orléans)

Date limite de soumission : 30 juin 2017

🕒 <http://www.leo-univ-orleans.fr/fr/>